

Maestría en Argumentación Judicial

Módulo VII

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

**ANÁLISIS SENTENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 1983 DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN – APLICACIÓN COMPARADA DE TEST DE
PROPORCIONALIDAD**

Alumna: Rubí Magdalena Vaquera Vázquez.

Monterrey, Nuevo León a 01 de junio de 2026.

ANTECEDENTES:

La sentencia de 15 de diciembre de 1983, conocida como *Sentencia de la Ley del Censo* o *Volkszählungsurteil*, emitida por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, deriva de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por ciudadanos diversos, en contra de la Ley del Censo de 1983, quienes se dolían que el censo obligaba a entregar una gran cantidad de datos personales combinada con mecanismos de identificación, los cuales hacían imposible de manera real un anonimato en la era de las computadoras modernas.

La principal denuncia, lo era en cuanto al artículo 9 de dicha ley, toda vez que permitía cruzar los datos del censo con fines administrativos y transferencia de datos individuales a diversas autoridades.

El problema principal se desencadenó porque el Estado Alemán contaba con planes evidentes de modernización, aunado a lo anterior se encontraba en su máximo la era informática, y pues por razones obvias, como todo lo nuevo, esa situación resultaba desconocida para la ciudadanía alemana, por lo que le generaba una cierta inseguridad al ciudadano.

El Tribunal Alemán se encontraba en una situación fuerte, pues por un lado, se encontraba la protección de datos de la ciudadanía, con el fin de proteger su dignidad, la cual es la cima del sistema constitucional por medio de la cual se concretan contenidos los derechos de libertad e igualdad¹, por otro lado la obligación real del Estado Alemán de llevar a cabo un censo. Evidentemente para emitir la sentencia en cuestión, el Tribunal realizó una ponderación de derechos, lo que hoy conocemos como principio de proporcionalidad.

ANÁLISIS

Señala el Dr. Rogelio López Sánchez² que “*El principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día, en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales*”

¹ López Sánchez, Rogelio. (2018). La dignidad humana en México: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. P. 152

² López Sánchez Rogelio. El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. (2018) p. 84

Indica también que el principio de proporcionalidad ha sido empleado por numerosas jurisdicciones constitucionales como canon de control para justificar racionalmente una decisión que limita derechos fundamentales o principios constitucionales.³

El análisis de la sentencia en mención, se realizó a través de una ponderación de dos derechos fundamentales: por un lado, el Derecho de Acceso a la Información Pública (transparencia) y por otro lado el Derecho a la Protección de Datos Personales (intimidad de las personas), este último con el fin de preservar la dignidad de los ciudadanos.

Hoy en día, tenemos que tanto el Tribunal Mexicano, el Alemán y el Español, consideran la dignidad como un derecho fundamental de las personas:

- México: tenemos que el empleo de la dignidad de la persona humana como pauta hermenéutica para la comprensión de los derechos humanos en México tiene su origen en 2007, al declarar y reconocer a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, junto a la igualdad, como los valores superiores del ordenamiento jurídico.⁴
- Alemania: El Tribunal destaca una interpretación constitucional del numeral 1 de la Ley Fundamental alemana con relación a casi todo el derecho, incluyendo el aspecto relacionado con las nuevas tecnologías y los dilemas que plantea la bioética.
- España: se encuentra la jurisprudencia generada sobre la dignidad de la persona humana, siguiendo una línea similar a la del tribunal germano mediante la fórmula de no instrumentalización de la persona.

Dichos países tienen en común la protección amplia a la dignidad de la persona, independientemente de lo anterior, al enfrentarse a una cruz de derechos fundamentales, como la dignidad con otros más, es necesario que se realice un ejercicio de proporcionalidad el cual parte de lo siguiente:

1. Se observan o identifican derechos en colisión.
2. Se verifica, conforme al subprincipio de adecuación o idoneidad, si los medios elegidos han sido los más adecuados y óptimos para perseguir el fin o el objeto de la norma en cuestión. En caso de que el medio no es adecuado, se pasa a la siguiente fase:
3. Subprincipio de necesidad, es decir, la validación en cuanto a que exista una alternativa menos restrictiva; si los medios para conseguir el fin se encuentran justificados constitucionalmente y no hay medidas alternativas, es indispensable llevar a cabo la ponderación entre los dos bienes constitucionalmente tutelados.

³ López Sánchez Rogelio. El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. (2018) p. 85

⁴ López Sánchez, Rogelio. (2018). La dignidad humana en México: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. P. 161

En el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Alemán, resulta evidente que se realizó dicha ponderación de derechos, y derivado de ello el Tribunal Alemán obligó al legislador realizar un rediseño de organización procedimental del Censo de 1983, esto tomando en consideración la protección a la autodeterminación informativa, es decir, haciendo una ponderación, y considerando que tanto el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales (intimidad personal), cuentan con vital importancia en la ciudadanía, es que se determinó realizar un reajuste a la manera en que se obtenían los datos de información del Censo germano, por lo que se concluyó que todas las preguntas derivadas específicamente al censo demográfico, vivienda y centros de trabajo son compatibles con la constitución al ser necesarias, aunado a que no vulneran la intimidad.

Se declaró la inconstitucionalidad del artículo 9 (específicamente párrafos 1, 2 y 3) al considerar que vulneran la autodeterminación informativa, pues el Párrafo 1 involucra de forma incompatible los fines estadísticos con la ejecución administrativa generando confusión e inseguridad en el ciudadano. Por lo que hace a los Párrafos 2 y 3 permitían el flujo de datos personales o desprovistos de nombre pero fácilmente reidentificables para fines de planificación o administración sin una separación funcional clara ni garantías organizativas de uso exclusivo estadístico.

Así mismo se declaró la validez del Artículo 9º párrafo 4, ya que se consideró constitucional la transmisión de datos sin nombres ni direcciones a terceros únicamente con fines de investigación científica.

Luego entonces, tenemos que los puntos clave de dicha sentencia fueron los siguientes:

- Derecho a la autodeterminación informativa: El Tribunal estimó que derivado del derecho general de la personalidad en relación con la dignidad humana, el sujeto puede decir de manera libre cuando y dentro de que límites podría revelar situaciones relativas a su vida.
- Perfiles de personalidad: El Tribunal señaló que el tratamiento automatizado de datos, hace susceptible la acumulación, cruza y transferencia de información sin límites, lo cual, en su caso, podría generar un perfil detallado de la personalidad del ciudadano, lo cual inhibiría la libertad; por ende, señaló que los datos personales requieren una protección especial.
- Diferencia de datos estadísticos y fines administrativos ejecutivos: el Tribunal realizó una estricta separación de dichos conceptos: para los censos (fines estadísticos) permite la recopilación masiva de datos siempre y cuando sea garantizado el anonimato y por lo que hace a la administración ejecutiva,

requiere una finalidad clara y específica, es decir, no puede valerse encubiertamente de la estructura del censo.

- Garantías organizativas: indicó el Tribunal que para que la obtención de datos informativos sea constitucional, no solo se deberá apegar al principio de proporcionalidad, sino establecer salvaguardas estrictas, como el secreto estadístico.

Como se puede ver, es muy importante realizar este procedimiento de análisis y ponderación en todos y cada uno de los choques de derechos que en su caso se deriven, y para ello es necesario que se estimen todas las cuestiones del caso en específico.

BIBLIOGRAFÍA

Sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán.

López Sánchez, Rogelio. El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. (2018) (p. 70-96)

López Sánchez, Rogelio. (2018). La dignidad humana en México: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 51*(151), 135–173.